

10.5281/zenodo.17751789

TOXOPLASMOSE CONGÊNITA: ANÁLISE DA TAXA DE TRANSMISSÃO E DOS DESFECHOS CLÍNICOS NO ESTADO DE GOIÁS

Anna Clara Parreira de Oliveira¹ ; Julia Alves de Melo¹ ; Júlia Assis de Carvalho¹ ; Laura Lucena Lisboa Borges¹ ; Luana Lopes Delgado Zagui¹ ; Matheus Leandro Costa de Matos¹ ; Maria Fernanda Jacobino de Sousa¹ ; Dionatan Aparecido Pereira² ; Ricardo de Mattos SantaRita³ ; Marillia Lima Costa⁴ .

¹ Graduando em Medicina pela Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil

² Docente do Curso Técnico em Enfermagem - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC, Jataí, Goiás, Brasil.

³ Docente do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Campus Macaé, RJ, Brasil.

⁴ Programa de Pós Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde pela Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil.

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: A toxoplasmose é uma infecção causada pelo protozoário *Toxoplasma gondii*, que apresenta risco significativo de transmissão vertical, com aumento progressivo ao longo da gestação, variando de cerca de 14% no primeiro trimestre para até 60% no terceiro. Contudo, a gravidade das manifestações tende a ser maior nas infecções precoces, podendo ocasionar encefalite, alterações cranianas e até óbito fetal ou neonatal. Nas infecções tardias, predominam manifestações mais brandas, como coriorretinite, perda auditiva ou ausência de sintomas. Diante disso, objetiva-se analisar a taxa de transmissão vertical da toxoplasmose no estado de Goiás, no período entre 2019 e 2023. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa, que analisou os dados de Toxoplasmose Congênita extraídos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), do estado de Goiás, entre 2019 e 2023. Foram avaliadas também a classificação, a evolução clínica da doença e o número de nascidos vivos no período. A taxa de transmissão congênita da toxoplasmose foi calculada considerando o número de nascidos vivos, obtido do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). **RESULTADOS:** Entre 2019 e 2023, foram notificados 1.121 casos de toxoplasmose congênita no Estado, sendo 2023 o ano com maior concentração de notificações, com 45,5%. Diante do registro de 461.408 nascidos vivos em Goiás no período analisado, a taxa de transmissão congênita da toxoplasmose no Estado correspondeu a 0,24%, enquanto que, no Brasil, essa taxa variou de 0,03% a 0,2%. Do total de casos em Goiás, 71,4% foram classificados como confirmados e 11,8% tiveram a suspeita descartada. Quanto à evolução clínica, 54,1% evoluíram para cura; entretanto, foram notificados 6 óbitos relacionados diretamente com o agravo. **CONCLUSÕES:** A análise dos dados demonstra que a toxoplasmose congênita permanece como um

desafio relevante para a saúde pública em Goiás, refletido pelo expressivo número de notificações registradas. Outrossim, a taxa de transmissão vertical no Estado supera a taxa nacional, o que reforça a gravidade do problema e evidencia que o seu impacto clínico não pode ser negligenciado, especialmente diante das sequelas para os recém-nascidos e da ocorrência de óbitos. Assim, os resultados ressaltam a necessidade de intensificar estratégias de rastreamento precoce e de garantir tratamento adequado tanto para gestantes quanto para os recém-nascidos.

Palavras-chave: *Toxoplasma gondii*; toxoplasmose gestacional; transmissão congênita.